

МАЛАКА ОШИРИШ ТАЪЛИМИ ЖАРАЁНИДА БОШЛАНҒИЧ СИНФ ЎҚИТУВЧИЛАРИНГ ТАНҚИДИЙ ФИКРЛАШИ ДАРАЖАСИНИ ЎРГАНИШ

Қодиров Раҳмон

Сурхондарё вилоят педагогларни янги методикаларга ўргатиш миллий маркази катта
ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7927406>

Аннотация. Мақолада муаллиф малака ошириш таълими жараёнида бошланғич синф ўқитувчиларининг танқидий фикрлаши шаклланиш даражасини аниқлаш учун диагностика воситаларини танлаш мантиқини таклиф қилади. Эмпирик тадқиқот усулларини танлаш танқидий фикрлашнинг белгиланган мезонлари ва уларнинг кўрсаткичлари билан белгиланади. Белгиланган мезонларга мувофиқ, танқидий фикрлаш тадқиқотчилари томонидан қўлланиладиган усуллар танлаб олинди.

Калим сўзлар: танқидий фикрлаш, бошланғич синф ўқитувчилари, малака ошириш таълими, танқидий фикрлаш даражасини баҳолаш мезонлари, танқидий фикрлаш даражаси, диагностика воситалари.

Ахборот жамияти шароитида замонавий мутахассиснинг муваффақиятли фаолият юритиши учун танқидий фикрлашнинг аҳамияти хорижий ва маҳаллий тадқиқотчилар томонидан асослаб берилган, уни шакллантиришнинг муҳимлиги давлат ва халқаро концептуал ҳужжатларда алоҳида таъкидланган. таълим.

Танқидий фикрлаш асосий компетенциялардан бири ёки ўқитувчининг касбий компетенцияси таркибий қисмларини шакллантиришнинг зарур шарти сифатида белгиланади. Шунинг учун малака ошириш таълими жараёнида ўқитувчининг муҳим касбий сифати сифатида танқидий фикрлашни ривожлантириш унинг шаклланиш даражасини диагностика қилишни ташкил қилишни талаб қилади.

Белгиланган масалалар бўйича ўтган йиллардаги тадқиқотларни таҳлил қилиш қуйидагиларни аниқлаш имконини берди.

Диагностика воситаларининг хусусиятларига ўтиш учун бошланғич синф ўқитувчиларининг танқидий тафаккурини шакллантиришнинг бошланғич даражаси аниқланган мезон ва кўрсаткичлар ҳақида тўхталиб ўтиш керак. Манбада [6] амалга оширилган бошланғич синф ўқитувчисининг танқидий фикрлаш таркибий қисмларининг асосланиши ўқувчиларнинг танқидий фикрлашини шакллантириш даражаларини баҳолаш мезонларини аниқлаш имконини берди.

Шахсий-мотивацион компонент бошланғич синф ўқитувчисининг қуйидаги кадрятлари ва эҳтиёжлари билан тавсифланган эҳтиёжлар мезони билан ифодаланади:

бошланғич синф ўқитувчисининг танқидий фикрлашни шакллантиришга кадрят муносабати характери (танқидий фикрлашни амалга оширишга мотивацион муносабат);

касбий ўзини-ўзи такомиллаштириш мотивацияси (касбий билимларни эгаллаш ва касбий кўникмаларни шакллантириш, касбий ўсиш муҳимлигини англаш учун мотивация);

фуқаролик (фуқаролик онги, фуқаролик фаолияти, фуқаролик позицияси, фуқаролик);

бағрикенглик;

алоқа маҳорати.

Гностик-процессуал	Танқидий фикрлашнинг моҳияти, унинг қисмлари ва механизми фикрлар; муаммони таҳлил қилиш муаммони қобилияти; позицияни қилиш қобилияти; баҳолаш фикрлашнинг мослашувчанлиги; номувофикликларни бошқаларнинг кўриш қобилияти; касбий вазифаларни қилишга имкон берди фикрлаш қобилиятларининг мавжудлиги;	Ўқитувчи танқидий фикрлашнинг моҳияти ҳақида аниқ эмас; кўникмаларни шакллантиришнинг даражаси; вазиятга ҳатолар номувофикликларни сезиш қобилияти; тегишли алгоритм муаммоларни қобилияти; аммо кўриш қобилияти, аммо келадиган баъзи ташқи назорат интроспекцияга мўйиллик.	танқидий моҳияти ҳақида аниқ тасаввурга эга бўлган; аналитик жуда заиф тушунчаси; тадқиқот мантиғини бузиш; ҳатолар ва номувофикликларни қўра олмаслик; ақлий жараёнларнинг дангасалиги; намуна ёки олдиндан белгиланган алгоритм бўйича ишлаш истаги; ақлий операцияларни шакллантиришнинг паст даражаси; муаммоли вазиятларни ҳал қилиш учун асосий техник ёрдамни ишлаб чиқишнинг паст кўрсаткичи.
Тартибга солиш ва баҳолаш	Қатъият ва чидамликни намоеъ этишга имкон берди ихтиёрий жараёнларни шакллантириш; мустақиллик; ўз позициясини ҳимоя қилишда жасорат; ҳис-туйғуларнинг баҳолаш фаолиятига таъсирдан хабардорлик; ўз-ўзини тартибга солиш қобилияти; манипуляцияга қарши ва акс эттирувчи қобилиятларнинг мавжудлиги.	Иродавий соҳани шакллантиришнинг даражаси; ҳис-туйғуларнинг баҳолаш фаолиятига таъсирини тушуниш, лекин амалда бундан доимий фойдаланмаслик; ахборотни мустақил талқин қилишга интилиш; қатъиятнинг намоеъ бўлиши, лекин масала ҳар доим ҳам тугамайди.	Иродавий сифатларни шакллантиришнинг паст даражаси; мустақил фикрлаш, номувофикликнинг намоеъ бўлиши; умумий қабул қилинган нарсаларга шубҳа ҳисси йўқлиги; стереотипли фикрлаш; объектив баҳолай олмаслик; ўз-ўзини бошқариш ва акс эттириш қобилиятининг пастлиги.

Танқидий фикрлаш кўрсаткичларини шакллантиришнинг юқори даражаси маълум бир кўрсаткичга хос бўлган барча белгиларнинг мавжудлиги билан тавсифланади. Ўртача даража ҳар бир мезоннинг аксарият хусусиятларининг мавжудлигини акс эттиради. Паст даража белгилар умумий сонининг ярмидан камини ёки уларнинг йўқлигини акс эттиради.

Белгиланган муаммо бўйича ишларнинг таҳлили шуни кўрсатдики, маҳаллий фанда ўқитувчининг ҳақиқий танқидий фикрлаши шаклланиш даражасини бевосита текширадиган ишончли ва асосли тестлар яратилмаган.

Танқидий фикрлашнинг индивидуал компонентларини шакллантириш даражасини ўрганиш мақсадида Р.Кеттелнинг машҳур “Ўн олти шахсий омил” сўровномаси танлаб олинди, унинг назарий ва услубий асоси Р.Кеттел шахсиятининг омилли таҳлили ҳисобланади.

Гуруҳларда тест синовларини ўтказиш шартлари, имтиҳон оловчиларнинг ёши ва билим даражасини инобатга олган ҳолда, Р.Кеттел сўровномасининг (105) версияси танлаб олинди.

Р.Кеттелнинг кўп факторли шахсий усули бўйича диагностика ўтказишнинг ўзига хослиги шундаки, тадқиқот натижаларини қайта ишлаш жараёнида кўрсатилган сўровноманинг бизнинг тадқиқотимиз доирасига кирувчи индивидуал омиллар кўрсаткичлари ҳисобга олинди. Келинг, ушбу омилларни ва уларнинг хусусиятларини кўриб чиқайлик.

Б омил - бу "ақл". Ушбу омил бўйича паст балл фикрлашнинг мослашувчанлигини, унинг тартибсизлигини кўрсатиши мумкин, юқори балл эса, қарама-қарши хусусиятларга эга.

Ҳ омил - "қатъийсизлик - жасорат". Шахснинг юқори баҳоси билан ижтимоий жасорат ва фаоллик характерлидир, паст даражада - ишончсизлик.

Қ1 омил - "консерватизм - радикализм". Паст баллар шахснинг ўзгаришларга қаршилиқ кўрсатишини, янги ғояларга иккиланиб туришини, аналитик ва интеллектуал фикрлашга қизиқмаслигини кўрсатади. Юқори баллга эга бўлган мавзу танқидий, аналитик фикрлаш, интеллектуал қизиқишларга эга, маълумот олишга интилади, янги нарсаларни идрок этишга қаратилган, ҳокимиятга ишонмайди ва ҳеч нарсани ўз қадрига олмайди.

Қ2 омил - "конформизм - нонконформизм". Паст кўрсаткичлар шахснинг ташаббускорлиги, бошқаларга қарамликка йўналтирилганлигидан далолат беради. Юқори рейтингга эга бўлган одам мустақил, мустақил қарор қабул қилишга қодир, ўз фикрига эга ва шу билан бирга уни бошқаларга мажбурлашга уринмайди.

Қ3 омил - "паст ўзини ўзи назорат қилиш - юқори ўзини ўзи бошқариш". Юқори омил баллари ривожланган ўз-ўзини назорат қилишни кўрсатади (хулқ-атворнинг ички назорати). Шунга кўра, ўзини ўзи бошқаришнинг паст даражаси одамнинг ҳис-туйғуларини, хатти-ҳаракатларини ва фаолиятини (шу жумладан фикрлашни) бошқара олмаслигини, нарсаларни кўра олмаслигини кўрсатади.

Белгиланган методологияга қўшимча равишда, танқидий фикрлаш таркибий қисмларининг шаклланиш даражаларини тадқиқ қилиш жараёнида бир қатор усуллар қўлланилди, хусусан: кузатиш усули, суҳбат усули, анкета усули, маҳсулотни ўрганиш усули. фаолият, мустақил хусусиятларни умумлаштириш усули.

Усул ёрдамида муаммоларни ҳал қилиш мақсадида ахборот билан ишлаш кўникмаларини шакллантириш (таҳлилий кўникмалар; ортиқча соддалаштирмасдан умумлаштириш қобилияти; қарама-қаршилиқларни топиш қобилияти; баҳслаша олиш қобилияти, муқобил фикрлаш ва кечиктириш қобилияти) ўрганилди. муаммоли вазиятларни ҳал қилиш жараёнида педагогик кузатиш. Шундай қилиб, гностик-процессуал мезоннинг кўрсатилган компонентининг шаклланиш даражалари аниқланди.

Қиймат-эҳтиёж мезони кўрсаткичлари бўйича танқидий фикрлашнинг шаклланиш даражасини аниқлаш учун биз Дембо-Рубинштейн усулини ўз ичига олган диагностика воситалари тўпламидан фойдаландик (таъқиб қилиш ва ўз-ўзини баҳолаш даражасини аниқлаш учун) ўқитувчилар), [4].

"Ўқиш учун мотивация" сўровномаси ўқитувчиларнинг асосий мотивациясини, яъни билим олишга бўлган мотивация даражасини (билимга интилиш, изланувчанлик), касбий мотивацияни (билимга интилиш) аниқлашга имкон берди. касбий билимларга эга

бўлиш ва касбий кўникмаларни ривожлантириш) ёки билимларни расмий ўзлаштириш пайтида диплом олиш истаги, имтиҳонлар ва тестлар пайтида вақтинчалик эчимларни топиш истаги (йўқ қилиш ва бошқалар).

Танқидий фикрлашнинг шахсий ва мотивацион компонентини ўрганиб, биз ўқитувчининг фуқаролик шаклланиши даражасини аниқладик. Танқидий фикрлашнинг бу жиҳатини ойдинлаштириш мақсадида тегишли саволлар блоки ишлаб чиқилиб, анкетага киритилди.

Ўқувчиларида толерантликнинг шаклланиш даражасини аниқлаш мақсадида умумий коммуникатив бағрикенгликнинг диагностика методикаси қўлланилди, бу эса, шахснинг жараёнда намоён бўладиган бағрикенглик ва толерантлик муносабатларини диагностика қилиш имконини беради. бошқалар билан коммуникатив ўзаро муносабат. Ушбу сўровномада 9 та шкала мавжуд бўлиб, уларнинг ҳар бири учун баллар йиғиндиси ҳисоблаб чиқилган (максимал - 15); барча шкалалар бўйича умумий баллар сони 135. Бундан ташқари, умумий натижа қанчалик юқори бўлса, бошқаларга нисбатан муросасизлик даражаси юқори бўлади.

Норматив-баҳолаш мезони келажакдаги ўқитувчининг ўз касбий ва шахсий фазилатларини рўёбга чиқариш, ўз шахсиятини танқидий таҳлил қилиш асосида ўзини ўзи билиш қобилиятини кўрсатадиган акс эттириш кўникмаларини шакллантириш кўрсаткичини ўз ичига олади.

Рефлектор кўникмаларини шакллантириш даражаси фаолият маҳсулларини ўрганиш усули (ўқитувчилар иншолари, фикрлаш ишлари ва бошқаларни таҳлил қилиш) ёрдамида ўрганилди.

Мустақил хусусиятлар ва педагогик кузатишни умумлаштириш усулидан фойдаланиб, ўқитувчиларнинг мулоқот қобилиятлари даражаси аниқланди. Диагностик тадқиқотда иштирок этган мутахассислар коммуникатив ўзаро таъсирнинг қуйидаги кўринишларини қайд этишга қаратилган: тинглаш ва эшитиш, ўз фикрларини суҳбатдошга этказиш, ишонтириш қобилияти, фикрни мантиқий, изчил ва лўнда ифодалаш, тил воситаларидан тўғри фойдаланиш.

Назарий тадқиқот жараёнида бошланғич синф ўқитувчиларининг танқидий фикрлаш ривожланиш даражасига ўз-ўзини ҳурмат қилиш таъсир этиши исботланди. Ўзини паст баҳолаган ўқувчилар интеллектуал жасорат кўрсатмайдилар, бир қарашда уларга қийин бўлиб туюлган вазифани бажаришдан олдин тўхтайдилар. Улар интеллектуал қатъиятни кўрсатмайдилар ва одатда мағлубиятларини дарҳол тан олишади.

Кузатиш жараёнида ўқувчиларнинг қуйидагига ўхшаш жиҳатларни ёзиб олиш жараёнида ўз-ўзини паст баҳолашнинг шаклланишини аниқлаш имконига эга бўлдик:

"Мен бу материални ҳеч қачон ўргана олмадим ...".

"Нега ташвишланаман - барибир менда имконият йўқ ..."

-Ҳазиллашаётган бўлсангиз керак, аслида буни назарда тутмагансиз.

"Мен бунга қизиқмайман" (муваффақиятга эришишга ҳаракат қилишдан бош тортиш сифатида).

"У истеъдодсиз, у шунчаки бузилган" (бошқаларнинг муваффақиятига танқидий муносабат).

"Менимча, ўқитувчи мени ёқтирмайди."

“Ҳамма менга қарши...” (танқидга сезгирлик) [1].

Худди шу мақсадда Дембо-Рубинштейн усули қўлланилди, бу ўз-ўзини ҳурмат қилиш даражасини ва ўқувчиларнинг таъқиб қилиш даражасини аниқлаш имконини берди. Шундай қилиб, ўқитувчиларнинг 43 фоизи ўзини адекват баҳолайди, 30 фоиз ёшлар ўз-ўзини ҳурмат қиладилар ва 27 фоизи ўз-ўзини ҳурмат қилишмайди. Шунингдек, таъқибнинг реал даражаси шахсий ва касбий ривожланишнинг муҳим омили эканлиги аниқланди, бу ўқитувчиларнинг 38 фоизига хосдир. Шахс ривожланишининг кўрсаткичи бўлган таъқибнинг паст даражаси ўрганилганларнинг 15 фоизида аниқланган, ўқувчиларнинг 47 фоизида таъқиблар жуда юқори, бу ёшларнинг ўзларига нисбатан танқидий, нореал муносабатини кўрсатиши мумкин. қобилиятлар.

Ўз-ўзини баҳолашни ўрганиш натижаларини аниқлаш ва қайд этишда ўзига хос хусусиятлар мавжуд бўлиб, улар турли хил ўлчов тизимига эга (адекват ва этарли эмас, ортиқча баҳоланган, кам баҳоланган).

Биз шакллантирувчи эксперимент жараёнида ушбу кўрсаткичлар бўйича содир бўладиган ўзгаришларни ўрганишни зарур деб ҳисобладик, чунки ўз-ўзини адекват баҳолашнинг мавжудлиги танқидий фикрлашни самарали амалга оширишга ёрдам беради, деб ҳисоблаймиз.

Тадқиқот натижаларини қиймат-зарурий, гностик-процессуал, тартибга солиш баҳолаш мезонлари бўйича сарҳисоб қилиш тажриба ва назорат гуруҳлари бошланғич синф ўқитувчиларининг танқидий фикрлашини шакллантириш даражаларини аниқлаш имконини берди, улар жадвалда келтирилган. 2 (Биз экспериментал маълумотларни математик қайта ишлаш усулидан фойдаландик - ўртача арифметик).

Хулоса жадвалига кўра, бошланғич синф ўқитувчиларининг танқидий фикрлаш кўрсаткичлари асосан паст ва ўрта даражаларда, мос равишда тахминан 50% ва 40% атрофида ифодаланганлигини кўриш мумкин. Кўрсатилган мезонлар бўйича юқори даража 10% ичида.

**Экспериментни аниқлаш босқичида малака ошириш курси давомида
 бошланғич синф ўқитувчиларининг танқидий фикрлашини шакллантиришнинг
 умумлаштирилган кўрсаткичлари**

Мезонлар	Танқидий фикрлашнинг танқидий фикрлаш даражалари (%)					
	Юқори		О‘рта		Паст	
	ЭГ	НГ	ЭГ	НГ	ЭГ	НГ
Қимматли - зарур	10,6	11,3	38,1	38,7	51,3	50
Тартибга солиш ва баҳолаш	11,3	12	45	44,5	43,7	43,5
Гностик-процессуал	6,7	7,1	34,6	36,1	58,7	56,8
	9,5	10,2	39,2	39,7	51,3	50,1

Бундан ташқари, тадқиқот натижаларига кўра, тажриба ва назорат гуруҳларида бошланғич синф ўқитувчиларининг танқидий фикрлашини шакллантириш даражаларининг бошланғич кўрсаткичлари сезиларли даражада фарқ қилмаслиги аниқланди.

Педагогик экспериментнинг аниқлаш босқичини умумлаштириб, биз шундай хулосага келдикки, танқидий фикрлаш қобилиятлари мутахассисларда одатда вазиятга қараб кузатилади ва тизимли эмас. Зеро, аксарият ёшлар нега айрим ҳолларда муайян ҳодиса ҳақида танқидий фикр юритишга муваффақ бўлишларини, бошқаларида эса,

фактларни танқидий таҳлилга тортмасдан, тайёр шаклда идрок этишларини тушунтириб бера олмайдилар. Ўқитувчилар танқидий фикрлашнинг моҳияти ва уни амалга ошириш механизмидан ҳам бундан истисно эмас.

"Танқидий фикрлаш" атамаси асосан муайян ҳодисаларнинг салбий томонларини топишга ва маълум бир муҳитда қабул қилинган қарашларга мос келмайдиган нарсаларни қоралашга қаратилган танқид билан боғлиқ.

Хулоса, тадқиқот натижалари замонавий бошланғич синф ўқитувчисининг муҳим кадриятини шакллантириш учун махсус ташкил этилган тадбирларни ўтказиш зарурлигини исботлади. Ўтказилган тадқиқотлар, шубҳасиз, бошланғич синф ўқитувчиларида танқидий фикрлашни диагностика қилиш муаммосининг айрим жиҳатларини тўлдиради. Мактабдаги таълим давомида ўқитувчиларнинг танқидий тафаккурини доимий ривожлантириш технологиясини тадқиқ этиш, бу масала бўйича методик қўлланмалар ишлаб чиқиш истиқболлидир.

REFERENCES

1. Бернс Р. Я-концепция и воспитание / Р. Бернс. – М.: Прогресс. – 1986.
2. Капустина А. Н. Многофакторная личностная методика Р. Кэттелла. – СПб.: Речь, 2001. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.miu.by/kaf_new/mpp/060.pdf
3. Johnson R. H., Hamby B. A. (2015) Meta-Level Approach to the Problem of Defining ‘Critical Thinking’. Argumentation. Vol. 29
4. Зайцев В.В. Личностная свобода как приоритетная цель современного начального образования // Нач. школа. – №1. – 2000. – С.58-59
5. Ляшова Н.Н. Формирование творчества младших школьников на основе логической подготовки (на материале изучения математики): Дис. ...канд. пед. наук: 13.00.01. – Славянск, 1992. – 148с.
6. Rahimov A.Z. O'quv faoliyati jarayonida maktab o'quvchilarining ijodiy tafakkurini shakllantirish: Maxsus kurs uchun darslik. - Ufa: BSPI, 2009. - 167p.